

УЎТ: 631.58.631.582

**ЮМШОҚ БУҒДОЙ СЕЛЕКЦИЯСИДА НАВ ВА НАМУНАЛАРНИНГ
ИССИҚЛИККА ВА ҚУРҒОҚЧИЛИККА ЧИДАМЛИГИНИ БАҲОЛАШ**

Юсупов Нуриддин Хасанович

қ.х.ф.ф.д., катта илмий ходим,

Покровская Мария Николаевна

қ.х.ф.н., катта илмий ходим

Лалмикор деҳқончилик илмий-тадқиқот институти

e-mail: uzniizerno@yahoo.com

Аннотация. Мақолада юмшоқ буғдойнинг рақобат нави синови ва нави намуналар кўчатзорида қурғоқчиликка ва иссиқликка чидамлилиги баҳоланганда лаборатория майсаларининг униб чиқиш даражаси ўртача 89-96% ни ташкил этди. Таҷрибаларда танлаб олинган нави намуналарнинг баъзи морфологик ва физиологик белгиларига қараб- байроқча барг эгилиш бурчаги, баргдаги умумий сув миқдори, поянинг юқори бўғин оралиғи узунлиги, 1000 дона дон вазни, ўсимлик бўйи каби кўрсаткичлари бўйича қурғоқчиликка, иссиқликка чидамлилиги баҳоланди.

Калит сўзлар: юмшоқ буғдой, нави намуналар, униб чиқиш, байроқча барг, ўсимлик бўйи, 1000 дона дон вазни, баргдаги умумий сув миқдори.

**ОЦЕНКА СОРТОВ И СОРТОБРАЗЦОВ НА ЖАРО-
ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТЬ В СЕЛЕКЦИИ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ**

Аннотация. При оценке засухо- и жароустойчивости мягкой пшеницы в конкурсном сортоиспытании и коллекционном питомнике всхожесть в лабораторных условиях составила в среднем 89-96%. В опытах отобранные сорта оценивали на устойчивость к засухе и жаре по некоторым морфологическим и

физиологическим характеристикам образцов - углу наклона флагового листа, общему содержанию воды в листьях, длина верхнего междоузлия, масса 1000 зерен, высота растений.

Ключевые слова: мягкая пшеница, сорта, сортообразцы, всхожесть, флаговый лист, высота растений, масса 1000 зерен, общее содержание воды в листьях.

ASSESSMENT OF VARIETIES FOR HEAT AND DROUGHT RESISTANCE IN BREAD WHEAT BREEDING

Annotation. When assessing the drought and heat resistance of bread wheat in a competitive variety trial and a collection nursery, germination in laboratory conditions averaged 89-96%. In the experiments, the selected varieties were assessed for resistance to drought and heat according to some morphological and physiological characteristics of the samples - the angle of inclination of the flag leaf, the total water content in the leaves, the length of the upper internode, the weight of 1000 grains, and plant height.

Keywords: bread wheat, varieties, accessions, germination, flag leaf, plant height, weight of 1000 grains, total water content in leaves.

Кириш. Ўсимликларда иссиқлик чидамлиги кўп жихатдан юқори ҳароратнинг давомийлигига ва уларнинг мутлоқ қийматиға боғлиқ. Кўпгина қишлоқ хўжалиги ўсимликлари ҳарорат 35-40 ° С га кўтарилганда иссиқликка таъсири кузатила бошлайди. Бунда юқори ҳароратларда ўсимликнинг нормал физиологик функциялари ўзгаради ва жуда юқори ҳароратда протоплазма коагуляция қилинади ва хужайралар нобуд бўлади.

Оптимал ҳарорат даражасидан ошиб кетиши кўплаб хужайралар функцияларининг ва турли физиологик жараёнлар тезлигининг пасайиши кузатилади. Натижада, 20 °С ҳароратда барча хужайралар митотик бўлиниш жараёнидан ўтади, 38 °С да ҳар еттинчи хужайрада митоз кузатилади ва

ҳароратнинг 42 °C га кўтарилиши бўлинувчи ҳужайралар сонини камайтиради [1;39-40-б.].

Тажрибалардан маълум бўлишича барглардаги сувда эрийдиган оксилларнинг коагуляция ҳарорати юмшоқ буғдой навлари учун 58,9 °C дан 60,0 °C гача, қаттиқ буғдой навлари учун 59,1 °C дан 61,8 °C гача, арпа навлари учун - 58,5 °C дан 61,6 °C гача кузатилган.[2;39-40-б.]..

Экологик навларни синовдан ўтказишда навларни пластика ва ҳосилнинг барқарорлиги, ноқулай ўсиш шароитларига чидамлилиги бўйича баҳолаш кўплаб янги яратилган навлар орасидан маълум бир минтақа шароитига энг юқори даражада мослашган навларни танлаш имконини беради [3- 30-40 б.].

Тажрибаларда юмшоқ буғдойнинг нав ва намуналарнинг дала ва лабораторияда (бошоқлаш даври) қурғоқчиликка, иссиқликка чидамлилигини баҳолашда морфофизиологик кўрсаткичлари таҳлиллар натижаларига кўра 57,0 C да 20 минут давомида қиздирилганда майсаларнинг униб чиққиш даражаси ўртача 81-94% ни ташкил этиши аниқланган.[4; 93-97 б.].

Иқлимнинг глобал исиши, сув ресурсларининг етишмаслиги кузатилаётган ҳозирги пайтда иссиққа, қурғоқчиликка чидамли кузги буғдой навларини яратиш муҳим аҳамият касб этади [5; 130-132-б.]

Қурғоқчиликка чидамли ўсимликларда боғланган сувнинг кўп бўлиши натижасида уларнинг таркибидаги оксил иссиқ шароитда тезда коагуляцияга учрамайди. Бу ўсимликларнинг нафас олиш пайтида кўплаб органик кислоталар ҳосил бўлади. Бу кислоталар аммиак билан реакцияга киришиб аспарагин, глутамин каби аминокислоталар ҳосил бўлади. Натижада аммиак нейтраллашиб унинг зарарли таъсири камаяди [6; 198-б.]

Тадқиқот объекти ва усуллари. Дала ва лаборатория тажрибалари умум қабул қилинган услублари асосида, кузатиш, ҳисоблаш ва таҳлиллар Ўсимликшунослик илмий-тадқиқот институти (1984), “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари” (ЎзПИТИ, 2007), биометрик таҳлиллар қишлоқ хўжалик экинлари навларини синаш Давлат нав синаш комиссиясининг услуби (1989), нав

ва намуналар кўчатзорида ҳар бир нав намуна 1м² майдонга 2 такрорликда 500 донадан уруғлар мақбул муддатларда экилди. Тадқиқот ишлари олиб йилларда Н.И.Кожушко усулида нав ва намуналарни иссиқликка қурғоқчиликка чидамлилиги бўйича ўрганилди. Андоза нав сифатида кузги юмшоқ буғдойнинг районлаштирилган Замин-1 навидан фойдаланилди.

Олинган натижалари ва уларнинг таҳлили. 2022-2023 йилларда олиб борилган тажрибаларда ўсимликнинг баъзи морфологик ва физиологик белгиларига қараб (байроқча барг эгилиш бурчаги, баргдаги умумий сув миқдори, поянинг юқори бўғин оралиғи узунлиги, 1000 дона дон вазни, ўсимлик бўйи) нав намуналарнинг қурғоқчиликка, иссиқликка чидамлилиги баҳоланди.

Тажрибаларда юмшоқ буғдойнинг рақобат нави синовидеги нав ва тизмаларнинг физиологик кўрсаткичлари 1000 та дон вазни билан таққосланганда қурғоқчиликка ва иссиқликка чидамли нав ва тизмаларда энг юқори кўрсаткичлар АЭ№7/2020 тизасмида 45 г, АЭ№30/2020 тизмасида 44 г, АЭ№3/2020 тизмасида 42 г, КП-183/2017 ва АЭ№26/2020 тизмаларида 41 г ташкил этиб, андоза Замин навига нисбатан 1,0-5,0 г юқорилиги аниқланди (1-жадвал).

1-жадвал

Юмшоқ бугдойнинг рақобат нав синови кўчатзоридаги нав ва тизмаларнинг қурғоқчиликка, иссиқликка чидамлилигини дала ва лаборатория шароитида баҳолаш (Ғаллаорол, 2022-2023 йй)

№	Нав намуналар номи ва каталог рақами	Ўсимлик бўйи, см	Байроқча баргнинг эгилиш бурчаги, градус	Юқори бўғим оралиғи, см	Барглардаги умумий сув миқдори, %	1000 дондон вазни, гр.	+54 °С хароратдаги унувчанлиги (%)	Барглардаги сувда эрийдиган оксилларнинг коагуляцияси, °С
1	Замин-1, st	91,2	19,6	27,6	45,3	40,0	89	60,0
2	КП-85/2017	95,0	28,8	30,4	45,4	35,0	91	59,0
3	КП-183/2017	83,0	18,0	23,8	56,3	41,0	96	59,0
4	КП-184/2017	88,2	20,4	23,0	55,7	35,0	94	60,0
5	КП-197/2017	92,4	27,0	26,4	59,5	35,0	95	60,0
6	АЭ№3/2020	84,4	21,2	26,2	55,4	42,0	89	60,0
7	АЭ№7/2020	87,2	28,0	29,2	52,8	45,0	90	60,5
8	АЭ№18/2020	81,2	18,6	24,6	47,0	37,0	92	60,5
9	АЭ№21/2020	91,6	28,0	26,8	57,5	35,0	94	59,5
10	АЭ№26/2020	86,8	26,0	29,4	58,4	41,0	93	60,5
11	АЭ№30/2020	94,4	22,0	32,2	54,3	44,0	92	61,0

Тахлиллар натижаларидан кўришиб турибдики, тажрибаларнинг рақобат нав синовидаги нав ва тизмалар 54⁰С да 20 минут давомида қиздирилганда униб чиқиш даражаси 89-96% ни ташкил этиши кузатилди. Андоза Замин-1 навида иссиқликка чидамлилик хусусияти 89,0% ни ташкил этган бўлса, энг юқори

кўрсаткич КП-184/2017 тизмасида 96% ни ташкил этди, шунингдек, КП-197/2017 тизмаси 95%, АЭ№21/2020 тизмаси 94%, АЭ№26/2020 тизмаси 93%, АЭ№30/2020 тизмаси 92% К-5988 (Россия) намунасида 92%, К-7625 (ТСМ) намунасида 92%, К-2042 (ТСМ) намунасида 92%, КП-85/2017 тизмасида бу кўрсаткич 91% ни ташкил этди.

Тажрибаларда юмшоқ буғдой баргининг эгилиш бурчаги тахлил қилинганда бу кўрсаткич 18,0-28,0 градусгача бўлиб, учта буғдой тизмаларида бу кўрсаткич жуда паст, яъни байроқча барги асосий пояга жуда яқин жойлашган бўлиб, бу тизмаларда бу кўрсаткич 28 градусга тенг бўлди, бошқа навларга нисбатан каттароқ эканлиги кузатилди. Буғдойда байроқ баргининг эгилиш бурчаги, юқори бўғим оралиғини ва баргдаги умумий сув миқдори кўрсаткичлари навларнинг юқори хароратга чидамлилиги бўйича баҳолашда фойдаланилган.

Тажрибаларнинг нав намуналар кўчатзорида буғдойнинг физиологик кўрсаткичлари 1000 та дон вазни билан таққосланганда қурғоқчиликка ва иссиқликка чидамли нав ва намуналарда энг юқори кўрсаткичлар E-132-27 th FAWWON-IRR намунасида 43,6 г, К-2269 (JPN) намунасида 42 г, E-83-27 th FAWWON-IRR намунасида 41 г, E-92-27 th FAWWON-IRR намунасида 40,5 г, E-111-27 th FAWWON-IRR намунасида 43 г. ни ташкил этиб, андоза Замин навига нисбатан 1,3-4,3 г юқорилиги аниқланди (2-жадвал).

2-жадвал

Юмшоқ буғдой нав намуналарининг қурғоқчиликка, иссиқликка
чидамлилигини дала ва лаборатория шароитида баҳолаш (Ғаллаорол,
2022-2023 йй)

№	Нав намуналар номи ва каталог рақами	Ўсимлик бўйи, см	Байроқча баргининг эгилиш бурчаги, градус	Юқор и бўғим оралиғи, см	Баргла рдаги умумий сув микдори, %	1000 дон дон вази, гр.	+54 °C хароратдаги унувчанлиги (%)	Барглардаги сувда эрийдиган оксилларнинг коагуляцияси, °C
1	Замин-1, st	91,2	19,6	27,6	45,3	40,0	89	60,0
2	К-2269 (JPN)	82,8	16,2	28,8	24,07	42,0	92	62,5
3	Е-60-27 th FAWWON-IRR	87,4	17,4	34,2	38,62	38,0	90	62,0
4	Е-78-27 th FAWWON-IRR	83,6	28,2	31,4	33,81	35,7	94	62,5
5	Е-83-27 th FAWWON-IRR	91,6	17,0	40,6	27,27	41,0	95	62,5
6	Е-92-27 th FAWWON-IRR	88,0	17,0	27,0	43,37	40,5	92	62,0
7	Е-108-27 th FAWWON-IRR-72	84,4	21,8	34,4	39,04	39,0	91	63,0
8	Е-111-27 th FAWWON-IRR	87,0	20,2	25,0	47,30	40,3	90	59,0
9	Е-112-27 th FAWWON-IRR	86,6	28,4	37,0	28,78	38,5	89	60,5
10	Е-123-27 th FAWWON-IRR	90,4	15,8	37,2	47,18	39,4	90	60,0
11	Е-132-27 th FAWWON-IRR	91,2	26,6	32,2	42,85	43,6	92	62,5

Жадвалдан кўриниб турибдики, юмшоқ буғдой баргининг эгилиш бурчаги таҳлил қилинганда бу кўрсаткич 17,0-28,4 градусгача бўлиб, иккита намуналарда бу кўрсаткич жуда паст, яъни байроқча барги асосий пояга жуда яқин жойлашган бўлиб, бу намуналарда бу кўрсаткич 28,2-28,4 градусга тенг бўлганлиги

кузатилди.

Тахлиллар натижаларидан кўришиб турибдики, тажрибаларнинг рақобат нав синовидаги нав ва тизмалар 54⁰С да 20 минут давомида қиздирилганда униб чиқиш даражаси 90-95% ни ташкил этди. Андоза Замин-1 навида иссиқликка чидамлилиқ хусусияти 89,0% ни ташкил этган бўлса, энг юқори кўрсаткич E-83-27 th FAWWON-IRR намунасида 95% ни ташкил этди, шунингдек, E-78-27 th FAWWON-IRR намунаси 94%, K-2269 (JPN) намунаси, E-132-27 th FAWWON-IRR ҳамда E-92-27 th FAWWON-IRR намуналари 92%, E-108-27 th FAWWON-IRR-72 тизмаси 91% ни, E-60-27 th FAWWON-IRR, E-111-27 th FAWWON-IRR ҳамда E-123-27 th FAWWON-IRR намуналарида бу кўрсаткич 90% ни ташкил этди.

Хулоса. Тажрибаларда юмшоқ буғдойнинг рақобат ва нав намуналар кўчатзорида курғоқчиликка ва иссиқликка чидамлилиги баҳоланганда майсаларининг униб чиқиш даражаси ўртача 89-96% ни ташкил этди. Олинган натижалар асосида танлаб олинган нав намуналар юқори ҳароратга ўртача чидамли бўлиб, барча кўрсаткичлар бўйича андоза Замин 1 навидан юқори эканлиги аниқланди

Фойдаланилган адабиётлар

1. Сунцова, Л.Н. Физиология растений: Курс лекций по физиологии растений для бакалавров направления подготовки 250100 «Лесное дело» и 250700 «Ландшафтная архитектура» очной формы обучения / Л.Н. Сунцова – Красноярск: СибГТУ, 2011. – 116 с.

2. Покровская М., Юсупов Н. Оценки на засухо-жароустойчивость ячменя, мягкой и твердой пшеницы в богарных условиях //Prospects of development of science and education. – 2023. – Т. 19. – №. 23. – С. 423-426.

3. Испанов С. – Водный режим листьев и засухоустойчивость озимой пшеницы на юге Казахстана. //Тезисы IV Республиканской конференции

«Физиологические основы повышения продуктивности и устойчивости зерновых культур», Алмата, 1980, с. 30 – 40.

4. Юсупов Н. Х. Юмшоқ буғдой F₂-F₃ дурагай авлодларининг иссиқликка чидамлигини баҳолашнинг морфофизиологик кўрсаткичлари //Prospects of development of science and education. – 2023. – Т. 19. – №. 23. – с. 93-97.

5. Умиров Н.Ж., Покровская М.Н., Сиддиқов Р.Э., Маматқулов И.Ш. Суғориладиган майдонларда юмшоқ буғдойнинг иссиқликка ва қурғоқчиликка чидамли бошланғич манбалар. / Республика илмий-амалий конференция тўплами материаллари. – Тошкент, 2018. –Б. 130-132.

6. Хўжаев Ф.Х. Ўсимликлар физиологияси. Дарслик. –Тошкент, 2004. «Меҳнат», – Б.198.